

Relato de Experiência: Observação e Prática no Ensino Médio no Ensino de Filosofia

Josuel de Souza Ferreira¹

<https://orcid.org/0000-0003-1509-7637>

RESUMO

Nesse relato de experiência, que tem como objetivo principal nos mostrar como ocorreu a observação e a prática no Ensino Médio no Ensino de Filosofia. Devido a isso, foram coletadas informações claras e objetivas sobre o contexto escolar onde se realizou o levantamento desses dados. Assim, a metodologia utilizada neste relato foi realizada, norteada e embasada nas seguintes atividades desenvolvidas: a observação, a participação dos professores, a elaboração de um Plano de Aula, a aplicação do Plano de Aula. Também foram utilizados como referencial teórico os autores como Gallo (2013), Soares (2012), Pimenta e Lima (2006), Freire (1996), Bergamo (2012) e Becker (1994). Nessa perspectiva, o relato de experiência foi elaborado com o intuito de alcançar esses princípios da educação construtivista que propõe a interação entre o Gestor Escolar, o coordenador, o supervisor, os educadores e educandos.

Palavras-chave:

Relato de Experiência; Ensino Médio; Ensino de Filosofia.

Experiential Report: Observation and Practice in High School Philosophy Education

ABSTRACT

In this experiential report, the principal objective is to elucidate the processes of observation and practice within the context of Philosophy education at the High School level. To achieve this aim, clear and objective information was meticulously gathered regarding the school environment where the data collection transpired. Consequently, the methodology employed in this report was guided and substantiated by a series of activities, including observation, teacher participation, the development of a Lesson Plan, and the implementation of that Lesson Plan. Additionally, the theoretical framework was informed by the works of prominent scholars such as Gallo (2013), Soares (2012), Pimenta and Lima (2006), Freire (1996), Bergamo (2012), and Becker (1994). From this perspective, the experiential report was crafted with the intention of embodying the tenets of constructivist education, which advocates for interactive engagement among the School Manager, coordinators, supervisors, educators, and students.

Keywords:

Experiential Report; High School; Philosophy Education.

Submetido em: 06/09/2018 – Aprovado em: 10/09/2018 – Publicado em: 11/09/2018

¹ Doutorando e Mestre em Educação na Linha de Pesquisa: Teoria e Prática na Formação de Professores pelo Departamento de Pós-graduação e Pesquisa da Logos University International (LUI). Region Ile-de-France, Paris, França. E-mail: unilogos.souza@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

Este texto visa informar as experiências que foram vivenciadas durante a disciplina de *Estágio Supervisionado: Observação e Prática - Ensino Médio*, quando iniciou o período de regência no colégio campo de estágio, no 3º ano do Ensino Médio na disciplina de Filosofia. Ele tem como objetivo detalhar as experiências vivenciadas por alunos e professores no processo de construção do ensino/aprendizagem nas mais variadas áreas do conhecimento. Este conhecimento pretende compreender a função do educador, como agente transformador da sociedade e formador de opinião nesta nova configuração social, política e econômica pela qual a sociedade contemporânea tem vivenciado nos últimos anos.

A metodologia utilizada neste relatório foi realizada, norteada e embasada nas seguintes atividades desenvolvidas como: a observação, a participação, a docência, a elaboração de um Plano de Aula. Essa atividade teve como meta a aplicação do Plano de Aula e a elaboração do Relatório de Estágio pelos estagiários. Nestas perspectivas, as atividades do Estágio Supervisionado foram elaboradas com o intuito de alcançar esses princípios da educação construtivista e emancipadoras que propõe a interação entre os educadores e educandos. A partir de ações contextualizadas que levem esses indivíduos a questionar a sociedade e o meio em que vivem.

Assim, os alunos puderam-se sentir inseridos e saíram com uma gama bem maior de conhecimento para proporcionar aos mesmos o acesso às diversas esferas sociais como: a cultura, políticas e econômica. Para tanto, antes de agrupar e disponibilizar instrumentos esperou como membro desse processo contribuir com novas práticas educativas que nos auxilie na tarefa tão urgente e essencial de transformar, a práxis pedagógica do professor de Filosofia, na direção de um ensino mais significativo e duradouro com mediação para a construção da cidadania plena do indivíduo na atual sociedade.

Por isso, o Estágio Supervisionado: Observação e Prática no Ensino Médio fez uma carga horária das atividades de estágio que é 100 horas, distribuídas em: 40 horas em campo. As horas foram divididas em: (02) duas horas de atividades para entrar em contato com os profissionais da escola e agendar as seguintes atividades: (08) oito horas para entrevista e verificação de informações pertinentes, entre eles e a averiguação do Projeto Político Pedagógico (PPP) no desenvolvimento do Estágio Supervisionado: Observação e Prática no Ensino Médio do colégio campo de estágio.

Enfim, na instituição estagiada, também foram realizadas as seguintes atividades: 26 horas de visitas à Instituição Estagiada para observação participativa nas aulas de Filosofia no Ensino Médio com: participação em atividades de planejamentos, reuniões de professores e, eventos relacionados às Festas Juninas de 2017. No demais, foram quatro horas de aplicações do plano de aula elaborado pelos estagiários, quando assumirem a docência. Durante o período de Estágio Supervisionado, foram desenvolvidas (60) sessenta horas pela Instituição de Ensino

Superior (IES), que foram divididas nas seguintes atividades: web, leituras, elaboração de plano de aula, leitura individual e elaboração de relatório final.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A observação e Prática no Ensino Médio no Ensino de Filosofia

Este relato de experiência visa demonstrar as vivências do Estágio Supervisionado: Observação e Prática- Ensino Médio do Ensino de Filosofia. Assim, o colégio que serviu como campo de estágio está localizado na Avenida João Amorim, 130, Centro, na cidade de Coração de Maria, no estado da Bahia. O colégio, campo de estágio, oferta atendimento só ao Ensino Médio nos períodos matutinos, vespertinos e noturnos. A instituição atende a um total de 499 alunos distribuídos nos três turnos, desse total nenhum aluno encontra em processo de inclusão. O estágio foi realizado no período de 29 de maio de 2017 a 07 de junho de 2017 no período vespertino, sendo desenvolvidas as observações no 1º, 2º, e 3º ano, e à docência nas turmas do 3º-B e 3º-C do Ensino Médio do Colégio Campo de Estágio.

Nesse relato também foi observado a concepção Pedagógica da Escola que serviu de campo de estágio. Assim, o documento que visa o bem-estar e cumprimento das regras gerais do colégio é o Projeto Político Pedagógico (PPP). Com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola visa à implantação a efetivação das práticas educacionais que garantam o sucesso e a permanência do estudante no colégio. O qual pretende expressar a reflexão e a decisão do colégio sobre o ensino, o que ensinar e como ensinar e como avaliar os seus alunos. Manifestando-se a esse respeito sobre a revisão anual do Projeto Político Pedagógico (PPP), para definir as novas metas e a inserção de novos objetivos para atender as necessidades dos novos estudantes oriundos das escolas de Ensino Fundamental II e, que estão entrando pela primeira vez no colégio campo de estágio.

Dessa forma, a organização de todo trabalho pedagógico caracteriza-se como uma dimensão muito importante para a revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP) do colégio todo. Os Projetos Pedagógicos, como sabem, é um instrumento que nos dar direções, nos aponta caminhos, prevendo, de forma flexível, modos de conduzir no caminho caminhar certo. O projeto é um eixo organizador da ação de todos que fazem parte da comunidade escolar, principalmente na sociedade contemporânea. Nessa premissa, apresenta quem somos e nossos papeis, nossos valores e modos de pensar, os processos de ensino e a aprendizagem, além do que desejamos com o desenvolvimento do trabalho pedagógico no ambiente escolar.

Dessa forma, devemos pensar o papel político e pedagógico que a escola ou o colégio cumpre no interior de uma sociedade historicamente situada, dividida em classes sociais num modo de produção capitalista, implica em reconhecer a educação como um ato político, que possui uma intencionalidade e contraditoriamente, vem contribuindo ou para reforçar o

modelo de sociedade e sua ideologia dominante, nos seus ideais políticos, culturais e econômicos. Dessa forma, os saberes que são considerados relevantes para os grupos que possuem maior poder dentro da comunidade a que vivem e se socializam.

Nesse caso, os grupos que têm maior poder devem abrir espaços para os menos favorecidos, como as maiorias das universidades públicas, cumprirem seu papel com a sociedade contemporânea. Por isso, o que estamos vendo aí, é um universo usurpado por quem tem melhores condições e livre acesso a uma educação de qualidade. Devido a isso, a formação dos educadores não deve obedecer a certos critérios criados por professores ou a serem copiados como modelos implantados no seu cotidiano e deve, sim, ser um espaço crítico e reflexivo em plena sociedade contemporânea.

Paulo Freire (1996, p. 22-23), afirma:

[...] na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como um paciente, que recebe os conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da “formação” do futuro objeto de meu ato formador. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado.

Segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) 9394/96, a formação dos profissionais da educação terá como um de seus objetivos a participação e associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço, e isso inclui a prática desenvolvida durante o Estágio Supervisionado.

Paulo Freire (1996, p. 12), nos diz:

[...] que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem deiscência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro.

Portanto, a maneira como o colégio ou a escola se estruturam, o modo como ensinam as diferenças que os caracterizam, não corresponde à sua real condição de objeto de estudo.

Um outro ponto é a sociedade e seu projeto político, constituindo-se num espaço de ações afirmativas e formativas, de construção de uma contra ideologia ou não falamos, à mesma língua, onde a cultura e os saberes dos grupos sociais que historicamente tem sua história negada, silenciada, distorcida, estejam em diálogo permanente com os saberes historicamente acumulados e sistematizados na sociedade contemporânea. Nesse bojo, entende-se que o Estágio Supervisionado: Observação e Prática no Ensino Médio estar inserido num projeto maior, que é a formação do Professor de Filosofia, que estabelece os objetivos e dá a direção ao processo que o estagiário inicia, garantindo maior segurança em seu desenvolvimento intelectual, para que se construa uma sociedade mais igualitária e democrática.

Com essas premissas, o Estágio de Filosofia deixa de ser mera obrigatoriedade, passa a assumir uma formação e desenvolvimento, bem como oportunidade e prática da cidadania. Com tudo, as Práticas de Ensino e os Estágios Supervisionados: Observação e Prática no Ensino Médio do Curso de Licenciatura Plena em Filosofia, que passam a ser entendido como uma totalidade de atividades que integram os diferentes elementos curriculares do referido curso e servirão de base para o trabalho final do mesmo. Sendo assim, todos os componentes curriculares desenvolvidos durante cada bimestre a teoria e a prática, possibilitando a visão de totalidade da Prática Pedagógica. Com isso, a construção da identidade do Estagiário de Filosofia dá-se a partir do significado social da profissão, num processo de construção do sujeito historicamente situado na comunidade em que vive e na comunidade em geral.

Nessa premissa, faz-se necessário, nesta proposta, valorizar como conteúdo de Filosofia no processo de formação do indivíduo com a atividade crítico-reflexiva sobre as práticas realizadas e as experiências compartilhadas, mobilizando vários tipos de saberes não só o que exige a Filosofia, mas, várias áreas do saber. Com isso, se faz necessário à complexidade do cotidiano da profissão docente, considerando que a autoformação e a formação docente contemplam o pessoal, o profissional e o projeto de ação anteriormente elaborado conforme as especificidades de cada um. Nesse processo, decorrente do curso de Licenciatura Plena em Filosofia, a realidade educacional é valorizada como um encaminhamento natural de todo um processo de intervenção com a disciplina Filosofia especificando e sistematizado na Pesquisa e Prática Pedagógica.

Conforme indicam Pimenta e Lima (2006, p. 6), alertam-nos:

[...] estágio sempre foi identificado como a parte prática dos cursos de formação de profissionais em geral, em contraposição à teoria. Não é raro ouvir-se dos alunos que concluem seus cursos se referirem a estes como “teóricos”, que a profissão se aprende “na prática”, que certos professores e disciplinas são por demais “teóricos”. Que “na prática a teoria é outra”. No cerne dessa afirmação popular, está a constatação, no caso da formação de professores, de que o curso não fundamenta teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a prática como referência para a fundamentação teórica. Ou seja, carece de teoria e de prática.

A teoria e de prática passam a integrar ações das disciplinas do Curso de Licenciatura em Filosofia que estreita a articulação com o Projeto Político Pedagógico do colégio. Assim, os objetivos da prática e da teoria, espelhados no Projeto de Intervenção e no Plano de Aula e cronograma de execução do Estágio Supervisionado: Observação e Prática- Ensino Médio. As Práticas de Ensino e o ESOPEM² exigem uma postura investigativa do estudante estagiário em Filosofia, gerando um processo de consolidação teoria-prática em que o docente desenvolve suas atividades. Devido a isso, identificamos os aspectos significativos de seu campo de estágio através da aproximação e convivência sistemática com o mesmo.

Visando essa realidade que oprime e, ao mesmo tempo, diz a todos que têm direitos iguais, o planejamento filosófico e as ações estão conforme as propostas inclusas no Plano de Aula de Filosofia, que se integram às experiências e aos saberes que os alunos já trazem consigo e respeitando as abordagens feitas no Projeto Político Pedagógico do colégio campo de estágio. Por isso, em cada etapa do desenvolvimento social, o conteúdo e a forma da educação filosófica que a sociedade dá aos seus membros vão mudando conforme os interesses gerais dos educandos dentro do meio em que eles vivem.

Sendo assim, podemos concluir as “Concepções Pedagógicas da Escola” partilhando um pouco da teoria e prática, e da participação de todos que fazem a educação acontecer no colégio, campo de estágio, que é da linha construtivista. Por isso, o construtivismo é uma linha pedagógica que defende que o conhecimento seja baseado na teoria e, na prática. Dessa forma, o conhecimento, segundo o construtivismo, não deve ser passado de forma pronta pelo educador (professor) para os indivíduos (alunos). Nesse ínterim, o Projeto Pedagógico do colégio campo de estágio deixa isso bastante claro, que o conhecimento deve ser construído pelos alunos por meio da exposição de situações, formulações de hipóteses e atividades interativas construtivas mediadas pelos educadores.

2.2 Caracterização Estrutural do Colégio Campo de Estágio

Nesse relato de experiência, um dos pontos observados foi a estrutura física e intuição escolar. Dessa forma, o colégio, campo de estágio, nós aspectos físicos e das instalações, continua funcionando em plenas condições de atender a todos que fazem parte da comunidade escolar. Em decorrência desse processo, o colégio campo de estágio é composta por (8) oito salas arejadas, (9) nove banheiros sendo dois para deficiente físico, (1) uma biblioteca, (1) um auditório, (1) uma cantina, (1) uma diretoria, (1) uma secretaria, (1) uma sala de vídeo, (1) uma sala de informática, (1) um laboratório de ciências, (1) uma sala de professores, (1) um almoxarifado e (1) quadra poliesportiva em andamento.

O colégio campo de estágio também conta com uma TV de 29 polegadas (0,74 m) em cada sala de aula, os professores contam com toda estrutura de vídeo para trabalhos com os alunos com retroprojeter no trabalho com vídeos. As instalações da rede elétrica são bem conservadas e passa por revisões periódicas e oferece boa iluminação para estudantes do

² Estágio Supervisionado: Observação e Prática- Ensino Médio

noturno e para os alunos do diurno a iluminação natural. O colégio campo de estágio possui ainda espaços específicos, onde funciona secretária, sala da direção e dos professores como já foi especificado acima. Também foram verificados quantos laboratórios o colégio, campo de estágio, conta. Há dois laboratórios, um laboratório com computadores que auxiliem os professores na elaboração das avaliações e mais um laboratório de ciências. Para a reprodução de cópias das avaliações, contamos com (1) uma máquina de Xerox.

2.3 Caracterização dos Profissionais que atuam no Colégio campo de Estágio

Os profissionais que atuam no colégio campo de estágio é formado por (18) dezoito professores, todos com nível superior. Esta equipe é composta por (1) uma diretora e (1) uma vice-diretora, (21) vinte e um funcionários trabalham de auxiliares administrativos e de serviços gerais. Na secretaria, tem (4) funcionários, (2) duas merendeiras, (3) três porteiros e (12) doze profissionais, que são agentes de serviços gerais. O trabalho pedagógico que é aplicado nesta unidade escolar compreende o conjunto de interações de toda escola expressa por meio de Projeto Político Pedagógico (PPP), como as atividades e os instrumentos de avaliação voltados para as necessidades e melhorias do colégio, campo de estágio na totalidade.

Partindo, desse pressuposto, a escola-campo de estágio em questão estar conforme a Constituição Federal, Art.205 e Leis de Diretrizes e Bases-LDB, art. II, com a portaria- 2876/81 do D. O. 06/05/81 – 1º Grau. Portaria – 048/2002 D. O. 02 e 03/11/2002 – 2º Grau. Atualmente, a Unidade Ensino conta com um total de (18) dezoito professores, sendo (16) dezesseis são efetivos e (2) são contratados no Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. Há um número significativo de professores para todas as disciplinas, todos com ensino superior completo. A maioria reside na própria cidade, os demais são das cidades circunvizinhas.

Já a caracterização da Turma Estagiada ou os estudantes são formados por adolescentes, jovens e adultos oriundos na sua maioria das comunidades rurais, porém encontra-se educando residentes nos bairros distantes e também do centro, onde está situada a Instituição Escolar, a maioria é portadora da classe média baixa, inclusive existem alunos em situação de vulnerabilidade social. Por isso, a aprendizagem significativa precisa ser constante por meio de situações interessantes, inteligentes e instigantes aos estudantes, de maneira que estar no colégio, campo de estágio, seja um desejo unânime dos indivíduos.

A fim de transformar as dificuldades pedagógicas e a diversidade de problemas em uma forma diferente de acontecer à educação. No colégio campo de estágio, a turma que recebeu o Estagiário de Filosofia é formada por (38) trinta e oito estudantes, sendo (18) dezoito meninos e (20) vinte meninas. Outro ponto, também observado, foi à postura dos discentes com relação às aulas da disciplina de Filosofia, eles demonstraram algum interesse em relação às aulas sempre participando e alguns demonstram pouco interesse.

Já com relação à comunicação, os estudantes mantêm uma boa desenvoltura entre si e com os profissionais do colégio, desde o porteiro à gestão escolar. Com relação à participação e às considerações dos mesmos sobre o que constam no Projeto Político Pedagógico (PPP),

então foi muito gratificante, mesmo sendo pouco tempo que o estagiário teve o contato com a turma e disciplina Filosofia. Diante desse contato, foi observado o perfil do Professor Regente do Estágio Supervisionado. Como já falamos, todos os professores têm formação superior não na área específica da disciplina a que lecionam dentro do colégio, campo de estágio.

Como isso, a formação da professora é formada em História, possibilitando uma formação ao nível do Ensino Médio, adequada aos alunos a que ela atende. A professora tem mestrado em História, Especialista em Docência do Ensino Superior, Graduada em Licenciatura em História e Bacharel em Comunicação Social com Habilitação para Jornalismo. Quanto à experiência profissional do professor observado durante o Estágio Supervisionado: Observação e Prática- Ensino Médio, ela tem seis (6) anos no Ensino Básico ensinando do 1º ao 3º ano do Ensino Médio no colégio campo de estágio.

Com relação à turma observada e estagiada a docente que é da área de História tem em seus princípios, como já foi dito neste relatório, a docente trata os estudantes com gentileza, com preocupação principalmente daqueles que tem interesse em aprender e debater o que está sendo ensinado na disciplina de Filosofia. Como resultado desse processo, foi observado que nesta turma não existe nenhum estudante com necessidades especiais inclusos nessa turma do 3º Ano C do Ensino Médio.

Na descrição das aulas observadas e ministradas, vamos descrever sinteticamente e de forma cronológica como foi organizada a observação, a participação no momento da docência na escola, campo de estágio durante o período do Estágio Supervisionado: Observação e Prática do Ensino Médio. Assim, os conteúdos trabalhados durante as aulas observadas e ministradas em relação à formação geral dos estudados do Ensino Médio foram aplicados, onde obtivemos resultados satisfatórios. Por isso, o planejamento das atividades executadas durante o período de regência de classe nos, 3º ano do Ensino Médio, do colégio campo de estágio, está pautado no Plano de Aula do Ensino de Filosofia.

O Professor Estagiário cumpre alguns pré-requisitos da LDB 9394/96, que diz o seguinte: “[...] elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento” (Brasil, 2010), dentro do próprio colégio campo de estágio. O Plano de Aula apresentado no colégio, campo de estágio, que formam um conjunto de atitudes que irão nortear a Prática Pedagógica, trabalho desenvolvido pelo Professor Estagiário do Ensino de Filosofia.

Portanto, o planejamento contempla, assim, como os critérios de organização das turmas em classes, a definição de objetos por ano, bem como o planejamento do tempo, espaço e materiais considerados nas diferentes atividades e seus modos de organização. Pude observar também, que os planejamentos foram feitos as integrações necessárias para atender os objetivos propostos no Plano de Aula de cada educador (professor) e no Projeto Interdisciplinar visando desenvolver as habilidades dos alunos no campo da leitura da escrita dos textos filosóficos, buscando uma participação maior das outras áreas de conhecimento no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem de forma concreta.

A observação é o momento de perceber e conhecer seu espaço de atuação e refletir durante a regência de filosofia. É um momento importantíssimo na atuação e na reflexão crítica do futuro docente de filosofia, que precisa se articular e conhecer sua clientela e desenvolver uma relação de amizade e de confiança para atender às especificidades de uma sociedade democrática, onde o educador principalmente o do Ensino de Filosofia tem vários desafios. Um desses desafios mais importantes é o de estimular o gosto pela filosofia e desenvolver neles o gosto pela escrita e a leitura dos textos clássicos filosóficos.

Neste sentido, o Educador de Filosofia precisa acompanhar as mudanças, promovendo na sala de aula o entendimento entre o tradicional, o novo e o diferente, desenvolvendo os conflitos, transformando o colégio em um espaço de convivência prazerosa do aprender e do saber, valorizando a cultura original do estudante. Nessa perspectiva, o período de observação participativa é o momento de se estabelecer um paralelo entre o aluno/estagiário e o estagiário/supervisor na troca de informações entre o que se pretende ensinar e o que se pretende aprender no que tange à filosofia.

E esse é o ponto de partida para se iniciar a observação participativa onde o professor estagiário de Filosofia sai da condição mero espectador e passa a participar não de forma direta mais indireta do processo de ensino aprendizagem do aluno contribuindo com informações e novas possibilidades de se estabelecer a comunicação entre a produção de conhecimento filosófico. Então, pode-se começar a regência que é um momento mais esperado pelo estagiário de filosofia, por não ter nenhum contato com os educandos do Ensino Médio em uma relação direta o que acabou despertando uma expectativa muito grande com relação à nossa atuação e a percepção de um novo discurso e uma abordagem diferenciada com relação à apresentação dos conteúdos de filosofia. É surpreendente o comportamento dos alunos com relação ao novo momento vivenciado na sala de aula, onde nenhum deles questionou em nenhum momento a metodologia aplicada pelos estagiários de filosofia.

Nesse processo, esperávamos um bombardeio de perguntas filosóficas e respostas a serem dadas, mas não foi o que aconteceu. Com isso, o Estágio de Regência possibilitou uma nova visão e um jeito novo de pôr em prática uma abordagem diferenciada de ensinar e aprender a disciplina de filosofia no colégio campo de estágio. Portanto, o estágio em filosofia serviu para que os estudantes tenham uma participação ativa nas aulas para que possam questionar a sociedade em que vivem, isto é, tornem-se competentes para solucionar com pertinência as mais diversas situações.

2.4 Plano de Oficina Pedagógica

IDENTIFICAÇÃO			
Instituição Escolar	CEDP II		
Professor (a) Regente	L.S.J.	CH	04 Horas
Componente curricular	Ensino de Filosofia	Ano	3º ano do Ensino Médio - C
Tema	O Anarquismo		

Estagiário	J.S.F.
------------	--------

TEMA
<ul style="list-style-type: none"> • O Anarquismo: a defesa de uma sociedade sem Estado

OBJETIVOS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Objetivo Geral: <ul style="list-style-type: none"> • Adquirir conhecimentos sobre o movimento social e político do Anarquismo e a defesa de uma sociedade sem Estado. ✓ Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Discutir os conceitos de Anarquismo; • Fazer o uso do smartphone ou celular para pesquisar e conhecer quem foi o primeiro pensador a desenvolver ideias anarquistas no século XIX. • Conhecer o idealismo de uma sociedade sem Estado; • Fortalecer o conceito do que era uma sociedade sem Estado; • Pesquisar através do smartphone qual a posição dos filósofos em relação a essa forma de contestação hiperindividualista; • Discutir e entender o anarquismo como movimento social e político.

ESTRATÉGIAS
<ol style="list-style-type: none"> 1) Etapa: Iniciar aula expositiva sobre “O Anarquismo: a defesa de uma sociedade sem Estado”, o papel dos anarquistas e a posição dos filósofos em relação a essa forma de contestação hiperindividualista. Também será necessária e enriquecedora para que os estudantes possam vivenciar em uma apresentação da vida de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). 2) Etapa: Peça que os estudantes leiam o texto: O Anarquismo: a defesa de uma sociedade sem estado. Cada aluno pode ler um parágrafo e escolher outro aluno para continuar a leitura. A seguir, peça que destaquem o que consideraram mais interessante e relevante no texto. 3) Etapa: O plano de discussão é “O Anarquismo: a defesa de uma sociedade sem Estado”. O anarquismo como movimento social e político. O Estado é fonte da opressão humana e instrumento de dominação. Se o Estado existe dentro desse contexto, é para resolver os conflitos entre os indivíduos. O Estado não é necessário em uma sociedade que seja a expressão da igualdade, da liberdade e da solidariedade. O que é a propriedade, segundo Pierre-Joseph Proudhon? 4) Etapa: O professor de Filosofia terá que anotar os registros nos slides e pedir aos alunos que selecionem algumas questões para a discussão. Logo depois, pedirá que forme grupos para debater algumas questões que se encontram no blog e que eles deverão fazer o uso do celular ou smartphone para acessar o blog indicado pelo Professor Estagiário de Filosofia. 5) Etapa: Os alunos deverão responder questões práticas e comentadas pelo professor de Filosofia durante a aula para o melhor aprendizado sobre o texto: O Anarquismo: A Defesa de uma

Sociedade sem Estado, como: O que é anarquismo? O anarquismo ficou conhecido como movimento. Que movimento era esse? Quando surgiu o anarquismo? O que era o Estado para os anarquistas? Quem foi o primeiro pensador a desenvolver ideias anarquistas no século XIX? O que é a propriedade para Proudhon? Qual era o princípio central da filosofia anarquista? Como os anarquistas consideram que os indivíduos eram? Segundo o Rousseau, como deveria ser o humano? Para os anarquistas, como se davam as relações sociais?

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA DE ENSINO DA FILOSOFIA

Chegamos ao momento de fundamentar teórica e metodologicamente as nossas aulas de Ensino da Filosofia. O conteúdo foi elaborado visando uma aprendizagem autônoma e aborda no Plano de Aula, que foram selecionados e relacionados à sua área de formação, que é Ensino de Filosofia. Sendo assim, ao abordarmos uma linguagem filosófica e didática, temos como objetivos facilitar seu aprendizado de Filosofia na contemporaneidade, proporcionando condições favoráveis às interações sobre o Ensino da Filosofia, um aprendizado contextualizado.

Por isso, apresentamos os fundamentos teóricos do conteúdo indicado aqui, que foram: Brasil (2006), Festas (2015) e Gallo (2013). Sendo assim, é preciso nos lembrar de que nesta parte haverá duas bases teóricas a serem apresentadas aqui nessa fundamentação teórica e metodológica filosófica. A primeira se referirá ao conteúdo trabalhado em sala de aula pelo Professor Estagiário do Ensino de Filosofia. O assunto a ser desenvolvido é “O Anarquismo: a defesa de uma sociedade sem Estado”. Como falamos no primeiro capítulo desse trabalho, sobre o saber contextualizado, ainda conforme a autora Festas (2015, p. 715), afirma:

[...]a ideia da contextualização do conhecimento, do ensino e da aprendizagem ocupa grande relevância no atual panorama educativo. Traduzindo e respeitando uma tendência pedagógica dominante nas ciências da educação, as orientações educativas, as organizações curriculares, as estratégias e metodologias de ensino e de aprendizagem, expressas e advogadas nos documentos normativos legais e nos discursos dos meios pedagógicos e ligados à formação de professores, fazem apelo a esta ideia-chave da contextualização.

Na contextualização desse assunto, que envolve dois grandes nomes desse movimento social e políticos, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) e Mikhail Bakunin (1814-1876), utilizaremos o texto do blog e ainda o texto escrito em papel de ofício. Nós demos o máximo de cada um para fomentar uma aula prazerosa e divertida, como os usos dos aparatos tecnológicos. Nessa premissa, os aspectos didáticos quando falamos em ensino e aprendizagem são consideráveis, principalmente quando se trata do Ensino da Filosofia no Ensino Médio, principalmente na Instituição a ser estagiada.

Nesse cenário, a segunda abordagem teórica foi para refletir a Metodologia de Ensino de Filosofia dentro desse contexto adotada para o ensino do assunto proposto, que foi *O Anarquismo: a defesa de uma sociedade sem Estado*. Como resultado desse processo, este nível da aula os alunos/alunas tiveram que realizar a leitura do texto “O Anarquismo: a defesa de uma sociedade sem Estado”, assistir a um vídeo sobre os dois relatados no texto na internet, apresentação em slide sobre a vida de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) e Mikhail Bakunin (1814-1876) e discutir com os estudantes os principais pontos relevantes e irrelevantes.

A partir daí, apresentaremos as diferentes perspectivas sobre o texto, principalmente as contribuições que eles (Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin) deixaram de legados para a sociedade contemporânea. Sendo assim, este processo de contextualização dos conhecimentos, podemos analisar que os aspectos do processo de ensino e de aprendizagem dos nossos educandos não acontecem da mesma forma, devido a que não se trabalha com metodologias ultrapassadas. Conforme o Brasil (2006, p.36), “[...] uma metodologia para o ensino da Filosofia deve considerar igualmente aquilo que é peculiar a ela e o conteúdo específico que estará sendo trabalhado”.

RECURSOS

- ✓ Livro Didático;
- ✓ Data Show;
- ✓ Notebook;
- ✓ Smartphone;
- ✓ Celular;
- ✓ Papel de Ofício.

AVALIAÇÃO

- **Passo:** Nesse caso, o professor de Filosofia deverá apresentar e discutir com a turma os critérios de avaliação.
- **Passo:** Enfim, será discutido cada conceito que deve ser explicitado e aprovado pelo professor de Filosofia e pelo grupo de alunos.
- **Passo:** Para auxiliar na avaliação, o professor de Filosofia seguirá alguns critérios básicos como:
 - ✓ Participação durante as discussões e pesquisas;
 - ✓ Comprometimento com o grupo no uso dos smartphones ou celulares apenas para pesquisas e estudos;
 - ✓ Argumentação durante o debate sobre o tema a ser discutido;
 - ✓ Respeito a opinião dos colegas e as respostas dadas por eles;
 - ✓ Empenho para concluir as atividades;
 - ✓ Domínio do tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICOS

BRASIL, **Curriculares para o Ensino Médio** / Ciências humanas e suas tecnologias / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 133p. (Orientações curriculares para o ensino médio; volume 3).

FESTAS, Maria Isabel Ferraz. **A aprendizagem contextualizada:** análise dos seus fundamentos e práticas pedagógicas. - Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 713-728, jul./set. 2015.

GALLO, Sílvia. **Filosofa: experiência do pensamento:** volume único / Sílvia Gallo. – 1. Ed. – São Paulo:

Scipione, 2013.

GALLO, Silvio. **O Anarquismo: A Defesa de uma Sociedade sem Estado.** Disponível em: [http://jsfherreira.blogspot.com/2017/06/o-anarquismo-defesa-de-umasociedade_21.html]: Pesquisado em 21 de junho de 2017.

3 METODOLOGIA

Este relato de experiência foi desenvolvido da decorrência do Estágio Supervisionado: Observação e Prática no Ensino Médio do Ensino de Filosofia. Esse estágio foi realizado a partir de dois pré-requisitos básicos a esta pesquisa; a observação da instituição estagia, à docência e o levantamento das biografias e dos documentos, onde foi feita uma revisão de literatura. Assim, o nosso estudo foi desenvolvido e pesquisado no *Scientific Eletronic Library Online (SciELO)*, Biblioteca Virtual da Instituição de Ensino, a Biblioteca da instituição campo de estágio. O resultado dessa pesquisa foi encontrado em livros, artigos e documentos retirados na instituição escolar que serviu de campo de estágio.

Enfim, nós utilizamos, também, os livros, artigos e documentos no idioma em português entre o período de janeiro de 1994 a dezembro de 2013. Todos os documentos pesquisados, que abordem o tema “Estágio Supervisionado” e os relatos de experiências vivenciados por nós. Dessa forma, as palavras-chave utilizadas foram: Relato de Experiência. Ensino Médio. Ensino de Filosofia. Portanto, a coleta de dados, foi feita dentro dos princípios de ética, respeitando os princípios da pesquisa científica. Enfim, a coleta de dados e observação foram feitas visando identificar os aspectos relevantes para o Estágio Supervisionado: Observação e Prática- Ensino Médio do Ensino de Filosofia.

6 CONCLUSÃO

Neste relato de experiência, chegamos ao final de mais uma tarefa que contribuiu para nossa formação enquanto professores Licenciados em Filosofia. A partir desse momento, apresentamos um resumo das principais atividades desenvolvidas durante as observações, coparticipação, atividades de planejamentos, reuniões de professores e a nossa regência ou intervenções realizadas durante o *Estágio Supervisionado: Observação e Prática no Ensino Médio*. Dentro do Colégio, o campo de estágio pode desempenhar e enfatizar as nossas ações significativas ou positivas. Entre o Professor Estagiário do Ensino de Filosofia e os estudantes vivenciamos e trocamos conhecimentos fora e dentro da instituição de ensino.

Realizamos uma reflexão a respeito das contradições decorrentes das condições concretas no desenvolvimento da nossa atuação como Professores Estagiários de Filosofia em relação ao tema da aula, que foi “*O Anarquismo: a defesa de uma sociedade sem Estado*”, que foi desenvolvido de forma teórica e prática com a contextualização e os demais recursos

disponíveis como: livro didático, data show, notebook, smartphone e celular. Com isso, o uso desses materiais deu uma nova certificação ou deu outra luz à forma de se trabalhar, como o Ensino Médio. Sendo assim, construímos uma nova forma de se trabalhar com a Filosofia no Ensino Médio no colégio, campo de estágio.

A contribuição das atividades do Estágio Supervisionado: Observação e Prática do Ensino Médio para a minha formação profissional enquanto Licenciado em Filosofia nos deu mais consciência crítica e reflexiva e acabamos nos aproximando da realidade do dia a dia da Instituição Escolar. Além do colégio, o relatório é fruto das observações, participação enquanto docência, elaboração de um Plano de Aula, aplicação do Plano de Aula elaborado e finalmente a elaboração do Relatório de Estágio. Todas essas atividades só vieram contribuir para nossa formação, além de outras contribuições que foram importantíssimas para nossa formação, como as aulas, os livros desta Unidade Temática de Aprendizagem (UTA) e os professores.

Enfim, durante todo esse processo, não devemos deixar de fora as outras Unidades Temáticas de Aprendizagem anteriores, pois são integradas entre si e uma complementa a outra, com um embasamento teórico muito importante para a nossa Formação Integral como Licenciado em Filosofia nessa sociedade contemporânea. Finalmente chegamos ao fim de um último ciclo de ensino e de aprendizagem desta Licenciatura em Filosofia e com a convicção de termos adquirido novos conhecimentos antes estudantes, professora regente e o estagiário de Filosofia que serão muito importantes para nossa vida profissional, sejam como professoras de Filosofia ou de qualquer área.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Lei Darcy Ribeiro (1996)]. **LDB : Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional** : lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 5. ed. Brasília, DF, Brasil: Câmara dos Deputados, Coordenação Edições Câmara, 2010.

BRASIL, Ciências humanas e suas tecnologias. **Orientações curriculares para o ensino médio**. Secretaria de Educação Básica. Brasília, DF, Brasil: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. (volume 3)

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais**. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, DF, Brasil: MEC/SEF, 1998.

BECKER, Fernando. **O que é Construtivismo?** Série Ideias, n. 20. São Paulo, SP, Brasil: FDE, 1994. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br>. Acesso em: 20/03/2018.

BERGAMO, Regiane Banzatto. Educação especial. (Organizadoras): Mônica Caetano Vieira da Silva, Sandra Terezinha Urbanetz. **O estágio no curso de pedagogia**. Volume 1: Curitiba, PR, Brasil: Editora IBPEX, 2012.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo, SP, Brasil: Editora Paz e Terra, 1996.

GALLO, Sílvio. **Filosofa: experiência do pensamento**: volume único / Sílvio Gallo. 1. Edição. São Paulo, SP, Brasil: Editora Scipione, 2013.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e Docência**. São Paulo, SP, Brasil: Editora Cortez, 2004. (Coleção docência em formação. Séries saberes pedagógicos).

PIMENTA, Selma Garrido e LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência: diferentes concepções. **Revista Póesis**, Volume 3, Números 3 e 4, pp.5-24, 2005/2006.

SOARES, Kátia Cristina Dambiski. O estágio no Magistério/Curso Normal de nível médio. (Organizadoras). Mônica Caetano Vieira da Silva, Sandra Terezinha Urbanetz. **O estágio no curso de pedagogia**. Volume 1: Curitiba, PR, Brasil: Editora IBPEX, 2012.